

Una nueva especie de *Anticlimax* (Gastropoda: Vitrinellidae) de Cuba

A new species of *Anticlimax* (Gastropoda: Vitrinellidae) from Cuba

Emilio ROLÁN* · Raúl FERNÁNDEZ-GARCÉS** y Federico RUBIO***

Recibido el 18-III-1996. Aceptado el 8-X-1996

RESUMEN

Se describe una nueva especie del género *Anticlimax* (Gastropoda: Vitrinellidae). Se discute su asignación genérica y se compara con las especies más próximas.

ABSTRACT

A new species of the genus *Anticlimax* (Gastropoda: Vitrinellidae) is described. Its generic assignment is discussed and a comparison is made with allied species.

PALABRAS CLAVE: Gastropoda, Vitrinellidae, *Anticlimax*, especie nueva, Cuba.

KEY WORDS: Gastropoda, Vitrinellidae, *Anticlimax*, new species, Cuba.

INTRODUCCIÓN

DALL (1903) menciona por primera vez el subgénero *Climacia* en la descripción de *Teinostoma* (*Climacia*) *calliglyptum*, sin hacer descripción alguna de las características del subgénero ni de las de la especie típica, siendo ambos definidos por figuras (PILSBRY Y MCGINTY, 1946a).

PILSBRY Y MCGINTY (1946a) dan a *Climacia* categoría genérica y describen y comentan las características de *T. calliglyptum* como las de la especie típica (por monotipia); al tiempo describen varias especies nuevas que incluyen en *Climacia*.

AGUAYO Y BORRO (1946) sustituyen por *Climacina* el previamente ocupado nombre genérico de *Climacia* Dall, 1903 *non* M'Lachlan, 1869 (Neuroptera). Poco

tiempo después, PILSBRY Y MCGINTY (1946b) sustituyen *Climacina* Aguayo y Borro, 1946 *non* Gemmellaro, 1878 (Mollusca), por un nuevo nombre: *Anticlimax*.

PILSBRY Y OLSSON (1950) hacen una revisión del género describiendo algunas especies nuevas del Terciario americano, y lo subdividen en dos subgéneros *Anticlimax* y *Subclimax* subgen. nov.

En el material recolectado en Cuba durante los muestreos realizados por los dos primeros autores en los últimos años, se han encontrado conchas de una especie que parece pertenecer a este género, y que es descrita en el presente trabajo.

* Cánovas del Castillo 22, 36202 Vigo, España.

** Calle 41, 6607, Cienfuegos 55100, Cuba.

*** Departamento de Zoología, Universidad de Valencia, Dr. Moliner 50, 41600 Burjasot, España.

RESULTADOS

Género *Anticlimax* Pilsbry y McGinty, 1946

Especie tipo, por monotipia: *Teinostoma (Climacia) calliglyptum* Dall, 1903

Anticlimax decorata spec. nov.

Material tipo: Holotipo, de Rancho Luna, Cienfuegos, Cuba (Fig. 2), con 1,3 mm de dimensión máxima, Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid nº 15.05/27420. De la misma localidad, un paratipo en las colecciones del American Museum of Natural History de Nueva York (Fig. 1) y The Natural History Museum de Londres y dos en la de R. Fernández Garcés. Zona del Hotel Comodoro, La Habana, Cuba: un paratipo en la colección del Instituto de Ecología y Sistemática de La Habana. Jibacoa, Distrito de La Habana, Cuba: un paratipo en la colección de F. Rubio y otro en la de E. Rolán.

Localidad tipo: Rancho Luna, Cienfuegos, Cuba.

Etimología: El nombre específico deriva de su elaborada escultura.

Descripción: Concha (Figs. 1 y 2) discoidal algo ovalada, aplanada en la base y con el ápice apenas saliente, espira con elevación uniforme, suavemente convexa y no muy pronunciada. Color blanquecino.

Protoconcha lisa con $1\frac{1}{4}$ vueltas de espira. Termina bruscamente y de forma bien delimitada con la teloconcha.

Teloconcha formada por $1\frac{3}{4}$ vueltas. La microescultura es compleja: al final de la última vuelta hay tres cordones espirales en posición subsutural, de los cuales, los dos primeros se inician de forma progresiva, mientras el tercero se origina por una división del segundo. El resto de la superficie presenta surcos bastante uniformes constituidos, al principio, por perforaciones y, posteriormente, por hundimientos de forma más alargada. Esta escultura desaparece casi por completo en el último cuarto de vuelta de forma muy constante. Hacia la parte inferior de la última vuelta la concha se angula y se hace prominente por medio de un grueso cordón que sobresale del perfil de la concha a modo de quilla y sobre el cual aparecen varios cordoncillos en zigzag. Este cordón, visto desde la parte superior de la concha, es más visible por un lado que por el otro, lo que aumenta el perfil ovoide de la concha. La parte de la última vuelta que está por debajo de la angulación apenas sobrepasa al cordón

periférico y es cóncava en la proximidad del mismo. En su parte central hay un ombligo profundo. Toda la base presenta cordoncillos espirales; los que bordean el ombligo son gruesos y zigzagantes, y lo mismo ocurre con los que se sitúan sobre la quilla, siendo los restantes algo más finos y uniformes.

Abertura circular, con borde fino, engrosado en su parte externa por el final del cordón espiral sobresaliente.

El animal es desconocido.

Discusión: La especie ahora descrita es incluida en el género *Anticlimax* como una aproximación, ya que presenta algunas diferencias con la especie tipo. Estas diferencias son, principalmente, la carencia de escultura axial en la base y la ausencia de una prolongación de la abertura en la finalización del cordón espiral. Sin embargo, la subespecie *A. tholus prodromus* Pilsbry y Olsson, 1950, apenas presenta escultura axial en la base y también carece de la prolongación de la abertura, habiendo sido no obstante incluida en este género. *A. decorata* spec. nov., además de parecerse a esta última especie, tiene muchas de sus características coincidentes con especies que han sido consideradas pertenecientes al género *Anticlimax*, como la base aplanada o cóncava, el cordón periférico, la superficie convexa por encima del mismo, la existencia de cordones en

Figuras 1, 2. *Anticlimax decorata* spec. nov. 1: paratipo, Rancho Luna, Cienfuegos, Cuba, American Museum of Natural History de Nueva York; 2: holotipo, Rancho Luna, Cienfuegos, Cuba, Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid. Escala 0,5 mm.

Figures 1, 2. Anticlimax decorata n. sp. 1: paratype, Rancho Luna, Cienfuegos, Cuba, American Museum of Natural History, New York; 2: holotype, Rancho Luna, Cienfuegos, Cuba, Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid. Scale bar 0.5 mm.

el dorso formados por perforaciones, y los cordones en zigzag de la base.

Su parecido con *A. athleenae* (Pilsbry y McGinty, 1946) es bastante notable, aunque esta especie se diferencia de *A. decorata* porque presenta ondulaciones en la base, y carece, tanto en la base

como en el cordón periférico, de cordoncillos en zigzag. También con *A. tholus* (Pilsbry y McGinty, 1946) tiene un cierto parecido, pero el ombligo de esta última está ocluido por un fuerte callo.

Las restantes especies incluidas en este género, o tienen escultura axial, o el

omblijo está ocluido por un callo, o tienen una prolongación triangular en la abertura como continuación de la quilla periférica, por lo que son claramente diferentes de *A. decorata*.

Según ESPINOSA, FERNÁNDEZ-GARCÉS Y ROLÁN (1995), para la fauna de Cuba, únicamente era conocida una especie en el género *Anticlimax*: *A. proboscidea* (Aguayo, 1949), la cual es más elevada y tiene una gran prolongación de la abertura.

La principal diferencia entre los dos subgéneros, *Anticlimax* y *Subclimax*, en los que PILSBRY Y OLSSON (1950) dividieron las especies del género *Anticlimax* es que, en el primero, el omblijo es evidente mientras que, en el segundo, existe un callo columelar que cubre par-

cial o totalmente el omblijo. Estos autores mencionan que no conocen especies de estructura intermedia entre ambos subgéneros. *Anticlimax decorata*, por su omblijo abierto y carencia de callo columelar, no estaría incluida en el subgénero *Subclimax*; pero por la carencia de cualquier tipo de prolongación triangular en la abertura, tampoco presentaría perfectamente las características del subgénero *Anticlimax*. Por tanto, *Anticlimax decorata* representa una forma intermedia entre ambos subgéneros.

En cualquier caso, en ausencia de información sobre las partes blandas, es preferible no asumir su posición taxonómica genérica más que como probable y no hacer uso de asignación subgenérica alguna.

AGRADECIMIENTOS

A Bernardo Fernández Souto del Servicio General de Apoyo a la Investigación de la Universidad de A Co-

ruña, por la realización de las fotografías en el microscopio electrónico de barrido.

BIBLIOGRAFÍA

- AGUAYO, C. G. Y BORRO, P., 1946. Nuevos moluscos del Terciario superior de Cuba. *Revista de la Sociedad Malacológica "Carlos de la Torre"*, 4 (1): 9-12, 1 lám.
- DALL, W. H., 1903. Two new mollusks from the West Coast of America. *The Nautilus*, 17 (4): 37-38.
- ESPINOSA, J., FERNÁNDEZ GARCÉS, R. Y ROLÁN, E., 1995. Catálogo actualizado de los moluscos marinos de Cuba. *Reseñas Malacológicas*, 9: 1-90.
- PILSBRY, H. A. Y MCGINTY, T. L., 1946a. "Cyclostrematidae" and Vitrinellidae of Florida and Bahamas, III. *The Nautilus*, 59: 77-83, pl. 8.
- PILSBRY, H. A. Y MCGINTY, T. L., 1946b. Vitrinellidae of Florida, part. 4. *The Nautilus*, 60 (1): 12-18.
- PILSBRY, H. A. Y OLSSON, A. A., 1950. Review of *Anticlimax*, with new tertiary species (Gastropoda, Vitrinellidae). *Bulletin of American Paleontology*, 33 (135): 105-116, lám. 17-20.